

ТУРИЗМ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ МАДАНИЙ МЕРОСИНИ САҚЛАШ ОМИЛИ

Астанакулов Олим Таштемирович¹, Тоирова Нозима Мирахмад кизи²

¹Иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Ўзбекистон халқаро ислом академияси, Ислом иқтисодиёти ва молияси, зиёрат туризми кафедраси мудири. Тошкент, Ўзбекистон,

²Тошкент давлат иқтисодиёт университети докторанти, Тошкент Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14986855>

Аннотация. Туризмни рақамли технологиялар билан жадал трансформация қилиш жараёни маданий меросни сақлаш учун янги имкониятлар очмоқда. Ушбу мақолада тарихий обидаларни муҳофаза қилиш ва оммалаштириш мақсадида туризм инфратузилмасини ривожлантиришда рақамли технологияларнинг роли кўриб чиқилди. Виртуал ва кенгайтирилган ҳақиқатнинг (VR/AR) жорий этилиши таъриф буюрувчилар учун ноёб таъриба яратишга ёрдам беради, шу билан бирга маданий мерос объектларига жисмоний юкни камайтиради. Виртуал музейлар каби рақамли иловаларни ишлаб чиқиш ва кенгроқ аудитория учун маданий диққатга сазовор жойларга киришни таъминлайди. Рақамлаштириш ҳудуднинг иқтисодий ривожланишига, сайёҳлар оқимини кўпайтиришига ва янги иш ўринлари яратишга ҳам катта таъсир кўрсатади. Бироқ, жараён маданий ўзгаришлар таҳдиди ва машҳур жойларга ҳаддан ташқари туристик босим каби муайян қийинчиликларга тўла. Ушбу муаммоларни ҳал қилиш учун туристлар оқимини кузатиш ва тартибга солиш учун сунъий интеллект технологиялари ва географик ахборот тизимларидан (GIS) фойдаланиш таклиф этилган. Шундай қилиб, технологик инновациялар ва ёдгорликларни муҳофаза қилишнинг анъанавий усуллари ўртасида мувозанат сақланса, туризм инфратузилмасини рақамлаштириш маданий меросни сақлашнинг самарали воситаси ҳисобланади.

Калим сўзлар: рақамлаштириш, маданий мерос, VR/AR, туризм, барқарор ривожланиш, иқтисодий таъсир, туризм инфратузилмаси, сунъий интеллект, тарихий жойлар, инновацион технологиялар, маданий меросни сақлаш, рақамли иқтисодиёт.

Аннотация. Рекордные темпы цифровизации в сфере туризма открывают новые возможности для сохранения культурного наследия. В данной статье рассматривается роль цифровых технологий в развитии туристической инфраструктуры с целью защиты и популяризации исторических объектов. Внедрение виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) способствует созданию уникальных впечатлений для посетителей, одновременно снижая физическую нагрузку на объекты наследия. Разработка цифровых приложений, таких как виртуальные музеи и расширяет доступ к культурным достопримечательностям для широкой аудитории. Цифровизация также оказывает значительное влияние на экономическое развитие региона, увеличивая приток туристов и создавая новые рабочие места. Однако процесс сопряжен с определёнными вызовами, такими как угроза культурной отчуждённости и чрезмерная туристическая нагрузка на популярные локации. Для решения этих проблем предлагается использование технологий искусственного интеллекта и геоинформационных систем (GIS) для мониторинга и регулирования туристических потоков. Таким образом, цифровизация туристической инфраструктуры является эффективным инструментом для сохранения культурного наследия, при условии соблюдения баланса между технологическими инновациями и традиционными методами охраны памятников.

Ключевые слова: цифровизация, культурное наследие, VR/AR, туризм, устойчивое развитие, экономическое влияние, туристическая инфраструктура, искусственный интеллект, исторические объекты, инновационные технологии, сохранение наследия, цифровая экономика.

Abstract. *The record-breaking pace of digitalization in the tourism sector opens new opportunities for preserving cultural heritage. This article examines the role of digital technologies in developing tourism infrastructure to protect and promote historical sites. The implementation of virtual and augmented reality (VR/AR) contributes to creating unique experiences for visitors while reducing the physical strain on heritage sites. The development of digital applications, such as virtual museums, expands access to cultural landmarks for a wider audience. Digitalization also significantly impacts regional economic growth by increasing tourist inflows and creating new jobs. However, this process involves certain challenges, such as the risk of cultural alienation and excessive tourist pressure on popular locations. To address these issues, the use of artificial intelligence (AI) and geographic information systems (GIS) is proposed for monitoring and managing tourist flows. Thus, the digitalization of tourism infrastructure serves as an effective tool for preserving cultural heritage, provided that a balance is maintained between technological innovations and traditional methods of heritage protection.*

Key words: *digitalization, cultural heritage, VR/AR, tourism, sustainable development, economic impact, tourism infrastructure, artificial intelligence, historical sites, innovative technologies, heritage preservation, digital economy.*

Бугунги кунда рақамли технологиялар бутун дунёда иқтисодиёт, таълим, соғлиқни сақлаш, саноат ва туризм каби соҳаларнинг ривожланишида ҳал қилувчи аҳамият касб этмоқда. Улар бизнес жараёнларини автоматлаштириш, маълумотлар таҳлили, масофавий хизматлар ва инновацион ечимларни жорий этиш орқали жамиятнинг турли жабҳаларида самарадорликни оширишга хизмат қилмоқда. Шунингдек, рақамли технологиялар глобал алоқаларни кучайтириб, янги имкониятлар яратиш ва рақамли иқтисодиётни шакллантиришда муҳим ўрин тутмоқда.

Рақамли технологияларнинг жадал ривожланиши маданий меросни сақлаш ва тарғиб қилиш учун инновацион воситаларни жорий этиш орқали турли соҳаларга, жумладан туризмга сезиларли таъсир кўрсатди. Туризм инфратузилмасини рақамлаштириш тарихий ва маданий бойликларни муҳофаза қилиш, шунингдек, ташриф буюрувчилар тажрибасини яхшилашнинг муҳим омилига айланмоқда. Бу жараён виртуал реаллик (VR), кенгайтирилган реаллик (AR), 3D моделлаштириш ва блокчейн каби технологияларни жорий этишни ўз ичига олади, улар биргаликда маданий артефактларнинг ҳимояси ва глобал фойдаланишига ҳисса қўшади (Guccio 2016: 55-60 бетлар).

Туризм инфратузилмасини рақамлаштиришнинг асосий афзалликларидан бири маданий мерос объектларидан фойдаланиш имкониятини оширишдир. Виртуал музейлар, ва интерактив иловалар бутун дунё бўйлаб томошабинларга асл объектларга жисмоний зарар етказмасдан тарихий жойлар билан танишиш имконини беради. Муваффақиятли мисоллар қаторига Испаниядаги Digital Eco Tree платформаси ва Европа Иттифоқидаги Europeana портали киради, улар рақамли инфратузилма маданий меросни замонавий фойдаланувчилар билан қандай боғлаши мумкинлигини кўрсатади (Travar 2022: 551-559; Preuss 2016: 891-893 бетлар).

Бундан ташқари, рақамли воситаларни қабул қилиш барқарор туризмни ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди. Сайёҳлик оқимларини бошқарадиган мобиль иловалар турли сайтлар бўйлаб ташриф буюрувчилар оқимини тенг тақсимлаш ва унчалик машҳур бўлмаган тарихий жойларга эътиборни қаратиш орқали машҳур сайёҳлик йўналишларидаги тирбандликни камайтиришга ёрдам беради. Бундай чора-тадбирлар нафақат маданий ёдгорликларни асраб-авайлаш, балки кичик ва ўрта шаҳарларнинг иқтисодий ривожланишига ҳам хизмат қилади (Djukic 2023: 12-20 бетлар).

Маданий меросни асраб-авайлашда рақамли ташаббусларни муваффақиятли амалга ошириш турли соҳалар ўртасидаги ҳамкорликни тақозо этади. Маданий мерос, ахборот технологиялари ва туризм мутахассислари лойиҳаларнинг барқарор ва маданий жихатдан

сезгир бўлишини таъминлаш учун биргаликда ишлаши керак. Бундай фанлараро ёндашувга мисол сифатида ҳукумат сиёсати ва инфратузилмани алмашиш орқали амалга оширилган Германиядаги Бранденбург моделидир (Preuss 2016: 892-895 бетлар).

Маданий объектларнинг батафсил, ишончли ва интерактив ёзувларини яратиш учун инновацион технологиялар, жумладан лазерли сканерлаш, географик ахборот тизимлари (GIS) ва блокчейндан тобора кўпроқ фойдаланилмоқда. DiscoVRCoolTour прототиби тарихий асслигини сақлаган ҳолда иммерсив маданий тажрибаларни тақдим этиш учун VR ва 3D сканерлаш имкониятларини аниқ намоиш этади (Makropoulos 2019: 233-239 бетлар).

Бироқ туризм инфратузилмасини рақамлаштириш жараёни қийинчиликлардан ҳоли эмас. Чекланган молиялаштириш, IT-инфратузилмасининг етарли эмаслиги ва малакали мутахассисларнинг етишмаслиги жиддий тўсиқларни келтириб чиқаради (Preuss 2016: 894-898 бетлар). Шу боис, туризмни ривожлантириш ва маданий меросни сақлаш ўртасидаги мувозанатни диққат билан режалаштириш зарур.

Бугунги кунда барқарор ривожланиш концепцияси замонавий глобал сиёсатнинг муҳим йўналишларидан бири бўлиб, кенг қамровли соҳалар, жумладан, туризмни ҳам ўзида мужассам этади. Сўнгги ўн йилликларда туризмнинг сезиларли даражада ўсиши кузатилди. Бу эса, ўз навбатида, мамлакатлар ва минтақалар иқтисодиётига катта фойда келтирди, бироқ шу билан бирга бир қатор экологик ва ижтимоий муаммоларни ҳам келтириб чиқарди. Табиий ресурсларнинг камайиб кетиши, маданий меросга катта зарар етказилиши ва туристик манзиллардаги ижтимоий тенгсизлик каби омилларни туризмнинг назоратсиз ўсиб боришининг қутилмаган оқибатлари сифатида келтириш мумкин. Ушбу муаммоларни ҳал қилиш барқарор туризмни ривожлантиришни талаб қилади, бу эса иқтисодий манфаатлар ва ноёб экотизимларни сақлаш ўртасидаги нозик мувозанатни таъминлайди (Wahono 2019: 1-5 бетлар). Рақамли иқтисодиёт барқарор туризмни ривожлантириш учун истиқболли йўналиш сифатида эътироф этилади. Онлайн платформалар, мобиль иловалар ва катта ҳажмли маълумотларни таҳлил қилиш каби рақамли технологиялар туризм соҳасининг самарадорлик ва шаффофликни оширишга тurtки бўлади, бу эса охир-оқибат барқарор ривожланишга ҳисса қўшади.

Рақамли иқтисодиётнинг пайдо бўлиши туризм индустриясида барқарор ривожланиш концепцияси мақсадларини амалга ошириш учун янги имкониятлар яратади. Онлайн брон қилиш тизимлари, виртуал саёҳатлар, сунъий интеллект ва блокчейн каби рақамли технологиялар туризм менежментини инкилобий равишда ўзгартириши, хизмат сифатини ошириши ва саёҳат фаолиятдан келадиган экологик зарарни камайитириши мумкин (Saseanu 2020: 1-11 бетлар). Ресурсларни оптималлаштириш, бизнес жараёнларининг шаффофлигини ошириш ва экологик ҳамда ижтимоий масъулиятни рағбатлантириш орқали рақамли ечимлар барқарор туризм индустриясини яратиш имкониятини бериши мумкин.

Рақамли иқтисодиёт – иқтисодий тизим бўлиб, унда асосий ўринни рақамли технологиялар, маълумотлар ва ахборот платформалари эгаллайди (Suyunchaliyeva 2020: 1-6 бетлар). У интернет, сунъий интеллект, булутли ҳисоблаш (cloud computing) ва блокчейн каби илғор технологиялар ёрдамида маълумотларни яратиш, ишлов бериш ва узатишни ўз ичига олади. Мазкур технологиялар нафақат мавжуд бизнес жараёнларини оптималлаштириши, балки турли соҳаларда инновациялар ва барқарор ривожланиш учун янги имкониятлар очиши мумкин. Рақамли иқтисодиётнинг асосий элементлари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Рақамли иқтисодиётнинг асосий элементлари (Suyunchaliyeva 2020: 9-бет)

№	Элемент	Таъриф
1	Технологиялар	Рақамли технологиялар, масалан, сунъий интеллект, катта ҳажмли маълумотлар, ашёлар интернетини ва блокчейн, автоматлаштириш ва таҳлилни таъминлайди

2	Инфратузилма	Рақамли инфратузилма алоқа тармоқлари, серверлар, маълумот марказлари ва булутли платформаларни ўз ичига олади
3	Платформалар	Рақамли платформалар интернет орқали бизнес юритиш ва фойдаланувчиларга хизматлар кўрсатиш имкониятини беради (масалан, онлайн брон қилиш)
4	Маълумотлар	Технологиялар ёрдамида тўпланган ва таҳлил қилинган, оптималлаштириш ва инновациялар учун ишлатиладиган маълумотлар
5	Рақамли хизматлар ва иловалар	Фойдаланувчиларга рақамли хизматларга киришни таъминловчи дастурлар ва иловалар (масалан, саёҳатчилар учун мобиль иловалар)

Рақамли иқтисодиёт, Барқарор ривожланиш мақсадлари билан бевосита боғлиқ бўлган ҳолда, ижобий ўзгаришларни тезлаштиради. У иқтисодий ўсишни қўллаб-қувватлайди, янги бозорлар ва соҳаларни яратади, шу билан бирга, маълумот, таълим ва иқтисодий имкониятларни кенгайтириш орқали тенгсизликни камайтиришга ёрдам беради. Бундан ташқари, рақамли иқтисодиёт ресурслардан самарали фойдаланиш, таъминот занжирларини оптималлаштириш, барқарор истеъмол ва ишлаб чиқариш моделларини яратиш орқали атроф-муҳитга таъсирни минималлаштиришга ёрдам беради.

2-жадвал

Рақамли иқтисодиётнинг барқарор ривожланишга таъсири (Wahono 2019: 8-бет).

№	Барқарор ривожланиш мақсадлари	Рақамли иқтисодиёт орқали мақсадларга эришиш
1	Экологик барқарорлик	Табий ресурслардан фойдаланишни оптималлаштириш рақамли платформалар, ашёлар интернетини ҳамда катта ҳажмли маълумотлар каби технологиялар ёрдамида амалга оширилади, бу эса ортиқча сарф-харажатлар ва ифлосланишни минималлаштиришга ёрдам беради
2	Иқтисодий барқарорлик	Рақамли технологиялар соҳасида янги иш ўринларини яратиш ва жараёнларнинг самарадорлигини ошириш иқтисодий ўсишга ҳисса қўшади
3	Ижтимоий барқарорлик	Рақамли платформалар орқали кенг қатламлар учун хизматларга киришни таъминлаш, бу тенгсизликни камайтиради

Ҳозирда меҳмондўстлик саноати чуқур рақамли трансформацияни бошидан кечирмоқда, бу тезкор рақамли технологияларни жорий этиш билан боғлиқ жараён бўлиб, мазкур технологиялар нафақат саёҳатчилар тажрибасини яхшилашга, балки фаолиятни оптималлаштириш ва барқарор ривожланишга ҳисса қўшади (Suryandari 2020: 308-315 бетлар). 3-жадвалда кузатилаётган тенденциялар акс эттирилган.

3-жадвал

Туризм соҳасида рақамли технологияларни жорий этишга мисоллар (Suryandari 2020: 310-314 бетлар)

№	Технологиялар	Таъриф	Устунликлар
1	Онлайн бронлаш	Booking.com ва Airbnb каби платформалар онлайн хизматларни осонлик билан брон қилиш имкониятини	Брон қилиш жараёнини соддалаштириш, харажатларни қисқартириш, саёҳатчилар учун мавжудликни ошириш.

		тақдим этади.	
2	Виртуал турлар	Виртуал ҳақиқат технологиялари саёҳатчиларга жойларни олдиндан ўрганишга имкон беради.	Объектларга бўлган саёҳат босимини камайтириш, миждозлар тажрибасини яхшилаш, экологик жихатдан тоза хизматлар кўрсатиш.
3	Рақамли платформалар	Google Travel ва TripAdvisor каби саёҳат оқимларини бошқариш платформалари мавжуд.	Саёҳат режалаштиришни яхшилаш, шарҳлар ва тавсияларга киришни таъминлаш, маршрутларни оптималлаштириш.
4	Катта ҳажмли маълумотлар	Катта ҳажмли маълумотларни таҳлил қилиш талабини олдиндан билиш ва таклифларни оптималлаштириш учун ишлатилади.	Саёҳатчилар афзалликларини олдиндан прогзон қилиш, маркетингнинг аниқлигини ошириш, миждозлар билан ишлашни яхшилаш.
5	Сунъий интеллект ва чат-ботлар	Сунъий интеллект миждозларга хизмат кўрсатишни автоматлаштириш ва таклифларни шахсийлаштириш учун қўлланилади.	Сўровларига тезкор жавоб бериш, 24 соат хизмат кўрсатиш, ходимлар харажатларини камайтириш.
6	Ашёлар интернет	Интернетга уланган курилмалар саёҳатчиларни кузатиш ва объектларни бошқариш имкониятини беради.	Меҳмонхоналарда ресурслардан фойдаланишни оптималлаштириш, саёҳатчилар учун хавфсизлик ва қулайликни ошириш.

Туризмнинг рақамлаштирилиши нафақат саёҳат тажрибасини яхшилашга, балки барқарор ривожланиш билан боғлиқ экологик ва иқтисодий муаммоларни ҳал қилишга ҳам ёрдам беради. Рақамлаштиришнинг экологик ва иқтисодий фойдалари 4-жадвалда келтирилди.

4-жадвал

Рақамлаштиришнинг экологик ва иқтисодий фойдалари (Suryandari 2020: 313-316 бетлар)

	Йўналиш	Таъриф	Мисоллар
1	Углерод изини камайтириш	Транспорт йўналишларини оптималлаштириш ва логистика тизимини рақамли платформалар орқали такомиллаштириш.	Транспортдан умумий фойдаланиш учун онлайн платформалар, рейсларга талабни прогноз қилиш.
2	Туристлик оқимларни бошқариш	Туристлар оқимини кузатиш ва таҳлил қилишда рақамли тизимлар туристларни оптимал тақсимлаш.	Машҳур жойлардаги туристлар сонини назорат қилиш учун ашёлар интернетидан фойдаланиш, динамик нархлаш тизимини жорий этиш.
3	Ресурслардан фойдаланишни	Меҳмонхоналар ва туристик объектларда жараёнларни	Ашёлар интернет тизимлари ёрдамида меҳмонларнинг

	оптималлаштириш	автоматлаштириш орқали энергия ва сув сарфини камайтириш.	мавжудлигига қараб ёритиш ва ҳавони совутиш тизимларини бошқарадиган “ақлли” меҳмонхоналар.
4	Табиий ресурсларга салбий таъсирни минималлаштириш	Барқарор йўналишлар ва экологик турларни таклиф қилиш учун рақамли платформалардан фойдаланиш.	Миллий боғлар бўйлаб виртуал турлар, экологик тоза транспортни тарғиб қилиш учун онлайн хизматлар.

Рақамлаштириш барқарор туризмни бошқариш учун янги имкониятлар яратади, масалан, туристларнинг экологик масъулиятли хатти-ҳаракатларини қўллаб-қувватлайдиган иловалар ва платформаларни ишлаб чиқиш, шунингдек, табиий ва маданий объектларни ҳимоя қилиш каби чора-тадбирларни ўз ичига олади.

– экологик масъулиятли туризм учун иловалар: замонавий мобиль иловалар туристларни углерод изини камайтириш чораларидан хабардор қилади, экологик тоза йўналишларни танлашда ёрдам беради ва “eco-friendly” меҳмонхоналарни тавсия этади. Мисол учун: “Green Travel” каби мобиль иловалар туристларга энг барқарор йўналишлар ва хизматлар ҳақида маълумот бериб, атроф-муҳитга салбий таъсирни камайтиришга ёрдам беради.

– табиий ва маданий объектларни ҳимоя қилиш учун рақамли ечимлар: дронлар ва сунъий йўлдош орқали мониторинг каби технологиялар табиат ва маданият ёдгорликлари ҳолатини кузатишда қўлланилади. Виртуал турлар (VR) машҳур сайёҳлик дестинацияларга жисмоний зарар етказмасдан киришни таъминлайди. Масалан, музейлар ёки миллий боғлар бўйлаб виртуал турларни (VR) қўллаш реал инфратузилма юкини камайтириб, объектларни сақлашга ҳисса қўшади (Abdurakhmanova 2022: 33-35 бетлар).

Рақамлаштиришнинг асосий йўналишларидан бири бу маданий объектларнинг виртуал нусхаларини яратиш бўлиб, улар билан ишлашга бўлган эҳтиёжни камайтиради ва шикастланиш ёки йўқотиш хавфини камайтиради (Vieira 2023: 2-5 бетлар). Ушбу технологиялар маданий меросни кенгрок аудитория учун очик қилади, маданий тушуниш ва таълим имкониятларини оширади.

Рақамлаштириш иқтисодиётга, айниқса, дунё бўйлаб умумий туризмнинг қарийб 40 фоизини ташкил этувчи маданий туризм соҳасида сезиларли таъсир кўрсатади. Рақамли воситалардан фойдаланиш сайёҳлар оқимининг кўпайишига ёрдам беради, бу минтақаларнинг иқтисодий ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади (Gomes 2023: 3-5 бетлар). Бундан ташқари, виртуал музейлар ва рақамли кутубхоналар каби рақамли иловаларнинг ривожланиши молиявий ўсиш ва янги иш ўринлари яратилишининг драйверига айланмоқда (Trivuzadakis 2023: 2-4 бетлар).

3D ва виртуал реаллик каби замонавий технологиялар маданий меросни қизиқарли ва маълумот берувчи тарзда тадқиқ қилиш ва тақдим этиш имконини беради (Zhjan 2023: 4-8 бетлар). Улар, шунингдек, чуқур таҳлил ва тадқиқотлар орқали табиатни муҳофаза қилиш стратегияларини ишлаб чиқишга ҳисса қўшади (Vieira 2023: 6-9 бетлар).

Шундай қилиб, туризм инфратузилмасини рақамлаштириш маданий меросни асраб-авайлашнинг самарали воситасидир, чунки у тарихий обидаларга киришни яхшилайдди, иқтисодий ўсишни рағбатлантиради, ёшларни жалб қилади ва меросни сақлаш жараёнларига илғор технологияларни интеграциялашувини таъминлайди. Барқарор ва инклюзив ривожланишга эришиш учун маданий бойликларнинг асслигини сақлаш ва рақамли тафовутни бартараф этиш билан боғлиқ юзага келаётган муаммоларни ҳал қилиш муҳим аҳамиятга эга.

Туризм инфратузилмасининг рақамлаштирилиши нафақат хизматлар сифатини оширишга, балки ресурслар ва туристлар оқимини бошқаришда барқарор амалиётларни

ривожлантиришга ҳам ёрдам беради.

– виртуал турлар: виртуал ҳақиқат (VR) ва 3D турлар технологияларидан фойдаланиш сақланиши лозим бўлган жойларга жисмоний ташрифлар сонини камайтиради, бу эса туристик объектлар ва уларнинг атроф-муҳитига тушадиган юкни камайтирашга имкон беради. Мисол учун: табиат қўриқхоналари ёки тарихий ёдгорликлар бўйлаб виртуал турлар туристлар учун объектларга жисмоний зарар етказмасдан улардан фойдаланиш имконини беради.

– ақлли шаҳарлар ва рақамли инфратузилма: туристик шаҳарларда ашёлар интернетини ва ақлли датчиклар технологияларини жорий этиш туристлар оқимини бошқариш, инфратузилмани яхшилаш ва ресурслардан самарали фойдаланишга ёрдам беради (Astanakulov 2022: 455-457 бетлар). Мисол учун: юқори туристик фаолликка эга шаҳарларда транспорт ва энергия таъминотини бошқариш учун ақлли тизимлардан фойдаланилади, бу инфратузилма юқини камайтиради ва CO₂ чиқиндиларини пасайтиради.

Рақамли технологияларни туризм соҳасига жорий этиш афзалликларига қарамай, бир қатор муаммоларга ҳам дуч келмоқда (5-жадвал).

5-жадвал

Рақамли технологияларни туризмга жорий этишнинг муаммолари (Jiang 2023: 8-10 бетлар)

№	Вужудга келаётган муаммолар	Рақамлаштириш истиқболлари
1	<i>Техник чекловлар</i>	<i>Рақамли туризмнинг келажаги</i>
	– юқори тезликдаги интернетнинг етишмаслиги	– жараёнларни тўлиқ автоматлаштириш
	– зарур инфратузилманинг йўқлиги	– ARдан фойдаланган ҳолда индивидуал маршрутлар ташкил этиш
2	<i>Рақамли саводхонликнинг етишмовчилиги</i>	<i>Секторларaro ҳамкорликнинг аҳамияти</i>
	– кичик операторларда билим етишмаслиги	– университетлар ва туризм компаниялари ўртасидаги ҳамкорлик
	– рақамли ечимларнинг чекланган интеграцияси	– таълим ва малака ошириш дастурларини яратиш

Техник ва инфратузилма чекловлари: кўплаб минтақалар ва кичик туризм операторлари рақамли ечимларни жорий қилиш учун зарур технологиялар ва инфратузилма билан таъминланишда қийинчиликларга дуч келмоқда. Бу муаммолар юқори тезликдаги интернетнинг етишмаслиги, ривожланмаган рақамли платформалар ва катта маълумотларни қайта ишлаш учун технологияларнинг йўқлиги сабабли вужудга келмоқда (Jiang 2023: 5-11 бетлар).

Кичик туризм операторлари орасида рақамли саводхонликнинг етишмаслиги: кўплаб кичик ва ўрта корхоналар туризм соҳасида рақамли технологиялардан самарали фойдаланиш учун етарли билим ва кўникмаларга эга эмас. Бу бизнес жараёнларида рақамли ечимларнинг етарлича интеграциялашмаганлигига олиб келиши мумкин (Suryandari 2020: 310-312 бетлар).

Мавжуд муаммоларга қарамай, туризмни рақамлаштириш унинг келажақдаги ривожланиши учун кўплаб имкониятларни яратади.

Келажақда сунъий интеллект, кенгайтирилган реаллик ва блокчейн каби янги технологияларнинг янада чуқур интеграцияси кузатилиши мумкин. Бу эса индивидуал ва интерактив туризм тажрибасининг яратилишига олиб келади:

– тўлиқ автоматлаштириш: брон қилиш, мижозларга хизмат кўрсатиш ва

афзалликларни таҳлил қилиш учун сунъий интеллектдан фойдаланиш;

– индивидуал маршрутлар: фойдаланувчиларнинг хоҳиш-истаклари ҳақидаги маълумотларга асосланган индивидуал туристик маршрутларни яратиш учун кенгайтирилган реаллик технологияларидан фойдаланиш;

– барқарор ривожланиш: экологияга таъсирни камайтириш ва атроф-муҳитга таъсирни шаффоф равишда кузатиш учун блокчейнни жорий этиш.

Туризмда самарали рақамли трансформация турли манфаатдор томонлар, жумладан, давлат идоралари, технология таъминотчилари, туризм компаниялари ва таълим муассасалари ўртасидаги ҳамкорлик ва шерикликни талаб қилади. Секторлараро ҳамкорликни қўллаб-қувватловчи сиёсатни ишлаб чиқиш, инновацияларни рағбатлантириш ва рақамли туризм учун ривожланаётган экотизимни яратиш учун муҳим аҳамиятга эга.

Рақамли иқтисодиёт ва барқарор туризмнинг кесишиши динамик ҳолатни намоён этади. Рақамли технологиялар туризм, унинг бошқаруви ва ундан фойда олиш ҳақидаги тушунчаларни ўзгартириб бормоқда, самарадорликни ошириш, экологик масъулиятни таъминлаш ва иқтисодий ўсишни рағбатлантириш учун инновацион ечимларни таклиф этмоқда.

Ўзбекистонда туризмни рақамлаштириш маданий меросни сақлаш ва тарғиб қилиш, сайёҳлик инфратузилмасини ривожлантириш, хизматлар сифати ва қулайлигини ошириш, сайёҳларга инновацион ечимлар орқали тезкор ва ишончли маълумот тақдим этиш, хавфсизликни таъминлаш, электрон тўлов тизимларини жорий этиш, туристик оқимларни таҳлил қилиш ва самарали бошқариш, смарт-туризм технологияларини кенг жорий қилиш, рақамли гид ва интерактив хариталар орқали сайёҳлар учун қулай муҳит яратиш, онлайн бронлаш тизимларини такомиллаштириш, сунъий интеллект ва катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиш орқали туризм стратегиясини оптималлаштириш ҳамда халқаро майдонда мамлакатнинг рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади.

Ўзбекистонда туризмни рақамлаштириш бўйича сўнги йилларда кенг қўламли ишлар амалга оширилмоқда. Бу жараён туризм инфратузилмасини ривожлантириш, хизматлар сифатини ошириш ва сайёҳлар учун қулайликлар яратишга қаратилган. Мисол учун, 2018 йил 15 июлдан бошлаб, Ўзбекистонда электрон кириш визаларини расмийлаштириш ва бериш тизими жорий этилди. Шунингдек, хорижий фуқароларни вақтинчалик рўйхатга қўйиш жараёни тўлиқ электрон форматдаги E-MENMON тизимига ўтказилди (O'zbekistonda turizm sohasida amalga oshirilgan ishlar sarhisobi va yaqin kelajak uchun prognozlar, <https://kun.uz/news/2019/01/30/ozbekistonda-turizm-sohasida-amalga-oshtirilgan-ishlar-sarhisobi-va-yaqin-kelajak-uchun-prognozlar>). Сайёҳлар учун турар жой, транспорт ва экскурсияларни онлайн бронлаш имкониятини берувчи платформалар ишлаб чиқилмоқда. Туризм хизматларини сертификатлаштириш, объектларни таснифлаш ва жойлаштириш воситаларини баҳолаш жараёнлари тўлиқ рақамлаштирилмоқда (Астанакулов 2023: 346-350 бетлар). Бу хизмат кўрсатиш жараёнларини содалаштириш ва шаффофликни таъминлашга хизмат қилади.

Хулоса сифатида, рақамлаштиришнинг бир нечта муҳим соҳалардаги ўзгарувчанлик потенциалининг аҳамиятли эканлигига урғу бериш лозим. Биринчидан, рақамли платформалар ва воситалар саёҳатчиларга индивидуал маълумот, тўсиқсиз брон қилиш жараёни ва ҳаяжонли виртуал тажрибани тақдим этиб, умумий қониқишни оширади. Иккинчидан, рақамлаштириш барқарор туризмни ривожлантиришга ёрдам беради, ресурсларни бошқаришни оптималлаштиради, самарали логистика ва транспорт орқали углерод изини камайтиради ва табиий ва маданий меросни сақлашни мониторинг ва сақлаш орқали қўллаб-қувватлайди. Ниҳоят, рақамли иқтисодиёт туризм сектори учун сезиларли иқтисодий имкониятларни очади, бизнеснинг рақобатбардошлигини оширади, рақамли маркетинг ва контент яратиш каби соҳаларда янги иш ўринларини яратади, инновацион туристик маҳсулотлар ва хизматлар орқали янги даромад оқимларини вужудга келтиради.

Туризмни барқарор ривожлантириш учун рақамлаштиришнинг имкониятини тўлиқ намоён қилиш мақсадида бир нечта тавсияларни келтиришимиз мумкин. Ишончли ва қулай рақамли инфратузилмани ривожлантириш, айниқса, хизмат кўрсатиш даражаси паст бўлган минтақалар, рақамли бўшлиқларни бартараф этиш учун биринчи даражали аҳамиятга эга. Рақамли саводхонликни оширишга қаратилган махсус дастурлар орқали туризм соҳасидаги манфаатдор томонлар, айниқса, кичик ва ўрта корхоналар имкониятларини кенгайтириш рақамли технологияларни кенг қўламда жорий этиш ва фойдаланишни таъминлайди. Давлат органлари, технология таъминотчилари, туризм компаниялари ва тадқиқот институтлари ўртасидаги секторлараро ҳамкорликни мустаҳкамлаш қўллаб-қувватловчи сиёсатни ишлаб чиқиш, инновацияларни рағбатлантириш ва рақамли туризм учун ривожланаётган экотизимни яратиш зарурдир. Ушбу тавсияларни амалиётга тадбиқ этган ҳолда, туризм саноати рақамлаштиришнинг ўзгарувчи характеридан фойдаланиб, барқарор, самарали ва фаровон келажак яратиши мумкин.

Шундай қилиб, туризм инфратузилмасини рақамлаштириш маданий меросни сақлаш, иқтисодий ривожланиш ва туристик оқимларни бошқаришнинг муҳим воситасига айланмоқда. Бироқ, бундай ташаббусларни муваффақиятли амалга ошириш учун янгилик тарихий объектларнинг ўзига хос хусусиятларини йўқотмаслиги учун маданий ва ижтимоий жиҳатларни ҳисобга олиш керак

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdurakhmanova, G. K., Astanakulov, O. T., Goyipnazarov, S. B., & Irmatova, A. B. (2022). Tourism 4.0: opportunities for applying industry 4.0 technologies in tourism. ACM International Conference Proceeding Series, 33–38. <https://doi.org/10.1145/3584202.3584208>
2. Astanakulov, O., & Balbaa, M. E. (2022). The Use of the Internet of Things to Ensure the Smooth Operation of Network Functions in Fintech. Paper presented at the International Conference on Next Generation Wired/Wireless Networking.
3. Астанақулов О., & Сохибова, М. (2023). Халқаро туристик хизматларнинг ривожланиши динамикаси ва тенденцияларининг таҳлили. *Iqtisodiyot Va ta'lim*, 24(5), 346–353
4. Djukic, A., Stober, D., Tiano, P., Negru, M., Maric, J., Sepe, M., & Economou, A. (2023). Placemaking and Networking of Heritage for Sustainable Tourism. *Dynamics of Placemaking Volume 1: Experiences and Approaches from a Pan-European Perspective*, 11–36.
5. Gomes, M. G., & Tomé, A. (2023). A digital and non-destructive integrated methodology for heritage modelling and deterioration mapping. The case study of the Moorish Castle in Sintra. *Developments in the Built Environment*, 14, 100145.
6. Guccio, C., Martorana, M. F., Mazza, I., & Rizzo, I. (2016). Technology and public access to cultural heritage: the Italian experience on ICT for public historical archives. *Cultural heritage in a changing world*, 55–75.
7. Jiang, C., & Phoong, S. W. (2023). A ten-year review analysis of the impact of digitization on tourism development (2012–2022). *Humanities and social sciences communications*, 10(1), 1–16.
8. Makropoulos, C., Pappa, D., Hellmuth, R., Karapidis, A., Wilhelm, S., Pitsilis, V., & Wehner, F. (2019). DiscoVRCoolTour: Discovering, capturing and experiencing cultural heritage and events using innovative 3D digitisation technologies and affordable consumer electronics. In *Transdisciplinary Multispectral Modeling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage: First International Conference, TMM_CH 2018, Athens, Greece, October 10–13, 2018, Revised Selected Papers, Part I 1* (pp. 232–249). Springer International Publishing.

9. Preuss, U. (2016). Sustainable digitalization of cultural heritage – Report on initiatives and projects in Brandenburg, Germany. *Sustainability*, 8(9), 891.
10. Saseanu, A. S., Ghita, S. I., Albastroiu, I., & Stoian, C. A. (2020). Aspects of Digitalization and Related Impact on Green Tourism in European Countries. *Information*, 11 (11), 507.
11. Suryandari, N. (2020). Digital Revolution and the Development of Tourism Business. In 2nd International Media Conference 2019 (IMC 2019) (pp. 308-328). Atlantis Press.
12. Suyunchaliyeva, M., Shedenova, N., Kazbekov, B., & Akhmetkaliyeva, S. (2020). Digital economy: Information technology and trends in tourism. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 159, p. 04029). EDP Sciences.
13. Travar, I., Acosta-Rubio, Z., López, E. P., & Díaz-Padilla, V. T. (2022). Digital Eco Tree Platform: A Proposal of an Effective Mobile Application in World Heritage Cities. In *Marketing and Smart Technologies: Proceedings of ICMarTech 2021, Volume 1* (pp. 551-561). Singapore: Springer Nature Singapore.
14. Trivyzadakis, N., Kaimaris, D., Evangelidis, K., Tsokas, G., Sylaiou, S., & Tsigarida, E. (2023). A tool for quantitative research on the social awareness for the digitization of cultural heritage: A pilot application. *Journal of Archaeological Science: Reports*, 51, 104202.
15. Vieira, M. M., Ribeiro, G., Paulo, R., Bessa, M., Sousa, F. R., Moreira, E., & Mesquita, E. (2023). Strategy for HBIM implementation using high-resolution 3D architectural documentation based on laser scanning and photogrammetry of the José de Alencar theatre. *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage*, 30, e00287.
16. Wahono, P., Poernomo, D., & Kusumah, M. S. (2019). Strategy for developing sustainable ecotourism. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 361, No. 1, p. 012014). IOP Publishing.
17. Zhang, Y., Kaya, D. I., & van Wesemael, P. (2024). An assessment framework for digital participatory practices engaging youth in cultural heritage management. *Journal of Cultural Heritage*, 70, 408-421.
18. O‘zbekistonda turizm sohasida amalga oshirilgan ishlar sarhisobi va yaqin kelajak uchun prognozlar, <https://kun.uz/news/2019/01/30/ozbekistonda-turizm-sohasida-amalga-oshirilgan-ishlar-sarhisobi-va-yaqin-kelajak-uchun-prognozlar>.